

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QISH DARSLARI JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH USULLARI

Tursunova Ra'noxon Erkinovna

Bobomirzayeva Ravshanoy Rayimovna

Xoliqova Sevaraxon Ilhomjonovna

Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, 14-maktab o'qituvchilari

Bugungi kunda jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, hayotimizga kirib kelayotgan turli yangiliklar ta'lim sohasida ham bir qator o'zgarishlar qilinishini taqoza etmoqda. Hozirgi kunda ta'lim sohasida erishilgan yutuqlarni saqlagan holda, bir xillikdan, bir qolipga tushib qolishdan saqlanmoq zarur. Ta'limning kishi xotirasini rivojlantirishga asoslangan turidan inson tafakkurini har tomonlama rivojlantirish, o'quvchilar egallagan bilimlarni amaliyotda qo'llash, ularda amaliy ko'nikma va malakalar hosil etishga qaratilgan turiga o'tishga harakat qilish shu kunning talabi. Shunga erishilsagina vatanimiz kelajagi bo'lgan yosh avlod tarbiyasi oldiga qo'yilgan vazifa oqilona hal etilishi mumkin.

Ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash va ulardan o'rinli foydalanish - ta'lim samarasini ta'minlashga yordam beradi

Darsda pedagogik texnologiyalarning metodlaridan foydalanish, o'quvchilarni bilimlarini kengaytirish o'qituvchidan katta mahorat talab etadi. U dars ishlanmasida boshqaruv yo'llarini belgilab oladi. O'z faoliyati va o'quvchilar faoliyatini tashkil etish yo'llarini, o'quvchilar bilimni nazorat etish yo'llarini aniq ishlab chiqadi. Ta'lim natijasini tekshirib, maqsadning nechog'li amalga oshganini aniqlaydi va keyingi loyihani tuzishda korrektilovkalar kiritib, yo'l qo'yilgan xato-kamchiliklarni bartaraf etadi. Mustahkamlash-umumlashtirish darslarining maqsadi esa o'quvchilarning bo'lim yuzasidan o'rgangan bilimlarini mustahkamlash, umumlashtirishga xizmat qiladi, bundan tashqari o'quvchilar bilimni nazorat qilishga ham xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun ham bunday darslar loyihasini qiziqarli yoki noan'anaviy tarzda ishlashga e'tibor qaratilsa ancha samarali bo'ladi.

O‘qish darslarini pedagogik texnologiyalar asosida qurish o‘quvchilar bilimini oshirish, og‘izaki nutqini o‘stirish maqsadida “Reklama” metodidan foydalandik. Bu metod boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida qo‘llanilsa o‘quvchilarning kitob o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqi, og‘zaki nutqi shakllanadi, so‘z boyligi oshadi, har bir mavzuga savol tuza olishga, erkin va mustaqil fikrlashga o‘rganadilar. Ushbu metod orqali o‘quvchilar ertaklarni, badiiy asarlarni reklama qiladilar. Reklama qilish jarayonida ertak, asar qahramonlariga xos sifatlarni ochib beradilar. Ya’ni asarni o‘qib, asardagi voqea-jarayonlarni reklama qiladilar. Metodni qo‘llash jarayonida quyidagi harakatlar amalga oshiriladi.

1. o‘quvchilar guruhlariga ajratiladi.
2. o‘quvchilarga ertak yoki biror bir asarning mavzusi e’lon qilinadi.
3. o‘quvchilar mavzudagi jarayonlarni, undagi qahramonlarni qisqa fikrlar bilan reklama qiladilar.
3. sinfdagi boshqa o‘quvchilar esa ertak yoki asarning nomini topishadi.
4. Mazmunli, aniq va qiziq reklama tayyorlagan o‘quvchi rag‘batlantiriladi.

Bu metodning o‘ziga xos jihati shungaki, unda o‘quvchilar asar qahramonlarining rollariga kirib, she’rlarni esa ifodali tarzda o‘qishga harakat qiladilar.

O‘qituvchi: – uyga berilgan topshiriqlarni hammamiz tayyorladikmi? O‘qituvchi o‘tgan mavzuni mustahkamlash uchun o‘quvchilarga tarqatmalar tarqatadi. Bu tarqatmalar REKLAMA metodi asosida tayyorlangan bo‘lib unda quyidagicha yozilgan bo‘ladi.

Reklama qiling:
(shaxs yoki predmet)

Reklama qiling:
(shaxs yoki predmet)

Reklama qiling:
(shaxs yoki predmet)

O‘quvchilar

tarqatmalarni

olgandan so‘ng o‘sha shaxs yoki predmetga xos sifatlar, hatti harakatlar, asardan parchalar, rolli ko‘rsatmalar orqali reklama qilib berishlari kerak bo‘ladi. Buni esa

qolgan o‘quvchilar nima yoki kim haqidagi sifatlar ekanligini aniqlaydilar. O‘quvchilar baholanadilar.

O‘qituvchi: Masalan,– Ertak qahramonlarini sanab bering.

– Loviya, somon, cho‘g‘ qanday uchrashib qolishdi?

– Loviya va somonning suxbatini gapirib bering.

– Somon nimaga daryoga tushib ketdi?

– Loviya qilgan ish to‘g‘rimi?

– Do‘stlik haqida maqol bilasizmi?

– Somon, cho‘g‘ va loviyani haqiqiy do‘stlar deya olamizmi?

Reklama metodining afzalligi:

- O‘quvchilar nutqi ravonlashadi;

- Mustaqil, erkin fikrlashga o‘rgatadi;

- O‘quvchilarning kitob o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqini kuchaytiradi;

- So‘z boyligi oshadi;

- Bilishga qiziqishini badiiy asarga hurmatini oshiradi;

- O‘quvchilarni tez fikrlashga o‘rgatadi;

Bu metod orqali ham darsni mazmunli tashkil etish, ham o‘quvchilar dunyoqarashini yuksaltirish, ularda badiiy obrazni rollarda kirishni shakllantirish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki bugungi dunyo miqiyosida axborot kommunikatsiya tizimining yuksak darajada rivoj topib borayotganligi va bu boshqa sohalar qatorida ta’lim jarayoniga ham kirib kelib, tahlil qila olishi va yangilik yaratilish darajasida bilimli va mahoratli bo‘lishi juda muhim. Buning uchun darsni tashkil etish jarayonida barcha o‘quvchilarga tushunarli, oson, qiziq bo‘lgan usullarni tanlashi va qo‘llay olishi, ko‘rgazmali qurollardan foydalanishi, yangi ishlab chiqarilayotgan texnik vositalarni tadbiq qilishi, ta'lim oluvchilarni ijodiy, mustaqil ishlashga undashi, pedagogik texnologoyalardan to‘g‘ri va unumli foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zaripov K. Yangi pedagogik texnologiyani tadbiq etish bosqichlari. – «Xalq ta'limi», 1997-yil 4-son, 4-12 betlar.
2. Ziyomuhammadov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya. T:, 2009-yil